

Azərbaycan əhalisinin regional-demoqrafik inkişaf meyilləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826636>

Şəfəq Məmməd qızı Əliyeva

Müəllim, Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Şəki filialı, Azərbaycan

E-mail: shefeq.aliyeva93@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-8347-1761>

Xülasə: Azərbaycan əhalisinin regional-demoqrafik inkişafı, ölkənin sosial-iqtisadi siyasətinin və regional inkişaf strategiyalarının əsas komponentlərindən biri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Demoqrafik proseslər əhali sayı, yaş və cins strukturu, doğum və ölüm göstəriciləri, urbanizasiya səviyyəsi, həmçinin daxili və xarici miqrasiya kimi amillərlə ölçülür. Bu göstəricilər ölkənin əmək resursları, sosial infrastruktur və iqtisadi inkişaf perspektivlərini müəyyən edir. (Əliyev, 2020; World Bank 2022).

Son illərdə Azərbaycanın əhalisinin regional-demoqrafik inkişafında ciddi fərqliliklər müşahidə olunur. Əhalinin məskunlaşması, urbanizasiya səviyyəsi və təbii artım göstəriciləri regiondan asılı olaraq dəyişir. Bakı və Abşeron iqtisadi rayonunda urbanizasiya və miqrasiya prosesi sürətlidirsə, dağlıq rayonlarda əhali sayı sabit qalır və ya azalır. Qarabağ regionunda isə 2020-ci ildən sonra əhalinin geri qayıtması və məskunlaşmanın bərpası diqqət çəkir.

Bu tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın demoqrafik inkişafının regional xüsusiyyətlərini elmi təhlil etmək, hər bir iqtisadi rayondakı əhali artımı, urbanizasiya və miqrasiya proseslərini müqayisəli şəkildə qiymətləndirmək, mövcud problemləri və perspektivləri müəyyən etməkdir.

Açar sözlər: *regional fərqlər, demoqrafik müqayisə, təbii artım, urbanizasiya.*

Regional-demographic development trends of the Azerbaijani population

Abstract: The regional-demographic development of the Azerbaijani population is of great importance as one of the main components of the country's socio-economic policy and regional development strategies. Demographic processes are measured by factors such as population size, age and sex structure, birth and death rates, urbanization level, as well as internal and external migration. These indicators determine the country's labor resources, social infrastructure, and economic development prospects. (Aliyev, 2020; World Bank 2022).

In recent years, serious differences have been observed in the regional-demographic development of the Azerbaijani population. Population settlement, urbanization level, and natural growth indicators vary depending on the region. While the urbanization and migration process is rapid in the Baku and Absheron economic regions, the population number remains stable or decreases in mountainous regions. In the Karabakh region, the return of the population and the restoration of settlement after 2020 is noteworthy.

The purpose of this study is to scientifically analyze the regional characteristics of the demographic development of Azerbaijan, to comparatively assess the population growth, urbanization and migration processes in each economic region, and to identify existing problems and prospects.

Keywords: *regional differences, demographic comparison, natural growth, urbanization*

Demoqrafik inkişaf anlayışı və göstəricilər sistemi

Demoqrafik inkişaf anlayışı, əhalinin sayı, tərkibi, yerləşməsi və sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi ilə bağlı davamlı dəyişmələri ifadə edir (World Bank, 2023). Demoqrafik inkişaf yalnız əhalinin təbii artımı ilə ölçülmür, həm də urbanizasiya, miqrasiya və sosial-iqtisadi göstəricilərlə əlaqələndirilir.

Demoqrafik inkişafın əsas göstəriciləri aşağıdakılardır:

1. Əhali sayı və sıxlığı- Əhalinin region üzrə bölgüsü və sıxlığı, həm kənd, həm şəhər əhalisi üçün fərqlidir. Bakı və Abşeron iqtisadi rayonunda əhali sıxlığı 1000 nəfər/km²-dən çoxdur, dağlıq rayonlarda isə 50–150 nəfər/km² civarındadır (DSK, 2024).

2. Yaş və cins strukturu- Yaş strukturu əhalinin əmək potensialını, təhsil və səhiyyə siyasətini müəyyən edir. Gənc əhali payı yüksək olan regionlarda təhsil və iş yerləri daha çox tələb olunur. (Hüseynov & Quliyev 2021)

3. Təbii artım göstəriciləri- Doğum nisbəti, ölüm nisbəti və təbii artım regionlara görə fərqlidir. Aran və Şirvan bölgələrində doğum nisbəti yüksək, Dağlıq Şirvan və Quba-Xaçmazda isə aşağıdır.

4. Urbanizasiya səviyyəsi- Şəhərlərin əhalisi və kənd əhalisinin payı urbanizasiya səviyyəsini göstərir. Urbanizasiya səviyyəsi Bakı-Abşeron bölgəsində 90%-ə çatır, dağlıq rayonlarda isə 20–30%-dir. (Əliyev, 2020)

5. Miqrasiya göstəriciləri- Daxili və xarici miqrasiya əhalinin bölgələr üzrə paylanmasına təsir göstərir. Son illərdə Qarabağ bölgəsinə qayıdış miqrasiyası və Bakıya daxili miqrasiya ən diqqət çəkən tendensiyalardır.

6. Regional fərqlər və sosial-iqtisadi göstəricilər- Əhalinin yaşayış səviyyəsi, məşğulluq, gəlir səviyyəsi və sosial infrastruktur regionlar üzrə fərqlidir. Demoqrafik inkişafın təhlili bu fərqlilikləri nəzərə alaraq siyasət və planlama üçün əsas rol oynayır (UNFPA, 2022). Beləliklə, demoqrafik inkişafın göstəriciləri yalnız statistik rəqəmlər deyil, həm də regionların sosial-iqtisadi potensialını və inkişaf imkanlarını əks etdirir. Bu göstəricilər regionlar üzrə fərqli yanaşmalar tələb edir.

Demografik inkişafda regional fərqlərin yaranma səbəbləri:

Azərbaycanın demoqrafik inkişafında ən mühüm xüsusiyyətlərdən biri əhalinin regionlar üzrə qeyri-bərabər paylanması və demoqrafik dinamikanın kəskin regional fərqlərlə müşayiət olunmasıdır. Bu fərqlər təsadüfi deyil, müəyyən tarixi, iqtisadi, sosial və coğrafi səbəblərin nəticəsidir.

1. Tarixi məskunlaşma xüsusiyyətləri

Əhali tarixən daha çox Kür-Araz ovalığı, Şirvan düzü, Abşeron və Aran bölgəsində məskunlaşıb. Dağlıq bölgələr – Qarabağ, Qusar, Lerik, Zaqatala – əlverişsiz relyef səbəbindən az əhali sıxlığı ilə xarakterizə olunur. Şəhər mədəniyyətinin formalaşması Bakı və Gəncə kimi sənaye mərkəzlərində əhalinin cəmlənməsinə səbəb olub.

2. İqtisadi amillər

Bakı-Abşeron, Gəncə-Qazax və Sumqayıt iqtisadi zonaları sənaye cəhətdən inkişaf etmişdir. İş yerlərinin çoxluğu daxili miqrasiyanı artırır, Aran, Şəki-Zaqatala və Lənkəran-Astara bölgələrindən böyük axın olur. Dağlıq rayonlarda və sərhəd ərazilərdə işsizlik səviyyəsi yüksəkdir, bu da əhalinin paytaxta və xaricə köçünü gücləndirir.

3. Sosial infrastrukturun qeyri-bərabər inkişafı

Səhiyyə, təhsil, nəqliyyat və kommunal xidmətlər Bakı və böyük şəhərlərdə yüksək səviyyədə, kənd rayonlarında isə zəif inkişaf edib. Gənclərin böyük hissəsi təhsil üçün şəhərlərə köçür və əksəriyyəti geri qayıtmır. Bu proses regionlarda əhalinin qocalmasına səbəb olur. (UNDP Azərbaycan, 2023).

4. Əmək bazarı fərqləri

Regional əmək bazarı balanslı deyil. Abşeron və Bakı – yüksək maaşlı işlər, Aran və Qarabağ – kənd təsərrüfatı üstünlük təşkil edir. Şəki-Zaqatala və Qusar-Lerik – turizm potensialı olsa da, iş yerləri məhduddur. Nəticədə əməkçi miqrasiyası regionların demoqrafik inkişafını zəiflədir. (Hüseynov & Quliyev 2021).

5. Ekoloji və təbii amillər

Su resursları, iqlim şəraiti və torpaqlar demoqrafik yerləşməni müəyyən edir. Məsələn, Lənkəran bölgəsi sıx məskunlaşıb, Naxçıvan və Qarabağ isə normal təbii artım imkanlarına malik olsa da əhalisini itirmiş bölgələrdir. Qarabağda işğal dövründə ekoloji dağıntılar və təhlükəsizlik problemi əhalinin məcburi köçünə səbəb olmuşdu.

Beləliklə, Azərbaycanın demoqrafik mənzərəsində müşahidə edilən regional fərqlər kompleks xarakter daşıyır və onların aradan qaldırılması məqsədi ilə regional inkişaf proqramları mühüm rol oynayır.

Regionların təhlili:

Bakı iqtisadi rayonunda demoqrafik inkişaf xüsusiyyətləri- Bu region Azərbaycanın ən böyük şəhər məskunlaşma sahəsi olmaqla ölkənin demoqrafik xəritəsində xüsusi yer tutur. Bakı iqtisadi rayonunun əhalisi 2024-cü ilin statistik göstəricilərinə görə təxminən 2,4 milyondur, lakin faktiki yaşayış sayının 3 milyondan çox olduğu ehtimal edilir. Çünki şəhərdə qeydiyyatsız əhali axını yüksəkdir. Əhalinin sıxlığı: təxminən 1050 nəfər/km². Şəhər əhalisinin payı: 99,8% – bu, Azərbaycan üzrə ən yüksək göstəricidir.

Bakı iqtisadi rayonunda təbii artım göstəriciləri ölkə üzrə orta göstəricidən bir qədər aşağıdır. Bunun əsas səbəbi doğum səviyyəsinin azalması və ailə modelinin dəyişməsi ilə bağlıdır. Əhali artımının əsas mənbəyi təbii artım deyil, miqrasiyadır. Ölkənin bütün regionlarından əmək miqrasiyası axını bu rayona istiqamətlənib. Bu region üçün idarə olunan urbanizasiya siyasəti xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Abşeron–Xızı iqtisadi rayonunda demoqrafik inkişaf xüsusiyyətləri- Bakıdan sonra ölkənin ən dinamik demoqrafik inkişaf edən bölgəsi hesab olunur. Regionun ümumi əhalisi təxminən 600 min nəfərdir. Regionda doğum səviyyəsi nisbətən yüksəkdir, ailələr daha çoxuşaqlıdır. Bu, kənd tipli yaşayış məntəqələrinin üstünlük təşkil etməsi ilə bağlıdır. Abşeron–Xızı rayonu Bakıdan sonra ikinci ən çox əhali qəbul edən regiondur.

Abşeron–Xızı iqtisadi rayonu inkişaf potensialı çox yüksək olan regiondur. Lakin nəzarətsiz urbanizasiya və miqrasiya sosial gərginlik yaradır. Bu regionda məskunlaşma və infrastruktur strategiyası əsas prioritet olmalıdır.

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda demoqrafik inkişaf xüsusiyyətləri- Regionun ümumi əhalisi təxminən 330 min nəfərdir. Əhali əsasən dağətəyi və dağlıq ərazilərdə məskunlaşıb. Şamaxı və İsmayilli rayonları digər iki rayonla müqayisədə daha sıx məskunlaşıb.

Dağlıq Şirvan regionu təbii artım baxımından orta demoqrafik tempə ilə xarakterizə olunur. Əhalinin təbii artımı Şamaxı və Ağsu rayonlarında nisbətən yüksək, İsmayilli və Qobustan rayonlarında isə aşağıdır. Hər il minlərlə insan iş və təhsil üçün Bakı və Sumqayıta köçür. Gənc əhali bölgəni tərk etdiyindən burada əhalinin qocalması prosesi sürətlənir. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu demoqrafik geriləmə riski olan regionlardan biri hesab olunur. Burada demoqrafik tarazlığı qorumaq üçün regionda məşğulluq proqramları, turizm layihələri və kənd təsərrüfatının modernizasiyasına ehtiyac var.

Quba–Xaçmaz iqtisadi rayonunda demoqrafik inkişaf xüsusiyyətləri- Regionun əhalisi təxminən 550 min nəfərdir. Əhali daha çox Xaçmaz, Quba və Qusar rayonlarında cəmləşib, Şabran və Siyəzən isə daha seyrəkdir. Regionda əhalinin təbii artım səviyyəsi ölkə orta göstəricisinə yaxındır. Əhalinin artımı ən çox Qusar rayonunda müşahidə olunur, müəyyən hissəsi isə kənd təsərrüfatı əməyinə bağlıdır.

Quba–Xaçmaz iqtisadi rayonu dinamik demoqrafik inkişaf potensialına malik bölgədir. Əhalinin təbii artımı qənaətbəxşdir, lakin əmək miqrasiyası region üçün təhlükə olaraq qalır. Turizm və kənd təsərrüfatının inkişafı bu bölgədə demoqrafik sabitliyə şərait yaradır.

Şəki–Zaqatala iqtisadi rayonunda demoqrafik inkişaf xüsusiyyətləri- Regionun ümumi əhalisi təxminən 450 min nəfərdir. Əhalinin böyük hissəsi kənd ərazilərində məskunlaşıb. Əhalinin sıxlığı dağlıq və dağətəyi rayonlarda fərqlənir; Balakən və Zaqatala rayonlarında daha sıx, Qax və Oğuz rayonlarında isə daha seyrəkdir. Doğum səviyyəsi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ailələrdə yüksəkdir. Ölüm səviyyəsi isə dağlıq ərazilərdə infrastruktur çatışmazlığı səbəbindən bir qədər yüksəkdir. Regiondan əsas köç Bakı və Abşeronu gənc əhali tərəfindən həyata keçirilir.

Şəki–Zaqatala iqtisadi rayonu dağlıq və etnik müxtəlifliyi yüksək olan bölgədir. Burada demoqrafik sabitliyi qorumaq üçün kənd təsərrüfatının modernizasiyası, turizmin inkişafı və sosial infrastrukturun gücləndirilməsi vacibdir.

Lənkəran–Astara iqtisadi rayonunda demoqrafik inkişaf xüsusiyyətləri- Regionun əhalisi təxminən 700 min nəfərdir. Əhali əsasən kənd ərazilərində məskunlaşıb, şəhər əhalisinin payı nisbətən aşağıdır. Əhalinin sıxlığı Masallı və Lənkəran rayonlarında daha yüksəkdir, Lerik və Yardımlı isə dağlıq ərazilər olduğu üçün daha seyrəkdir. Doğum səviyyəsi kənd təsərrüfatı və ailə ənənələrinin qorunması səbəbilə yüksəkdir. Ölüm səviyyəsi ölkə ortalamasından bir

qədər yüksəkdir, əsasən dağlıq və uzaq kənd rayonlarında səhiyyə xidmətlərinin məhdudluğu ilə bağlıdır. Regiondan daxili miqrasiya əsasən Bakı və Abşeron rayonlarına gedir. Regionda urbanizasiya nisbəti aşağıdır, lakin kənddən şəhərə köçmə meyli mövcuddur. Lənkəran–Astara iqtisadi rayonu Azərbaycanın cənub demoqrafik mərkəzidir. Təbii artım yüksəkdir, lakin urbanizasiya və məşğulluq imkanlarının məhdudluğu miqrasiya meyllərini artırır. Regionda kənd təsərrüfatının modernizasiyası, turizmin inkişafı və sosial xidmətlərin gücləndirilməsi vacibdir.

Qarabağ iqtisadi rayonunda demoqrafik inkişaf xüsusiyyətləri- Qarabağ iqtisadi rayonunun əhalisi 1990-cı illərdən əvvəl ~1,2 milyon idi. İşğal dövründə əhalinin böyük hissəsi məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. 2024-cü il üzrə ilkin məlumatlara görə regionun əhalisi bərpa mərhələsindədir, təxminən 400–450 min nəfərdir. Təbii artım regionda nisbətən yüksəkdir, lakin uzun illər davam edən münaqişə və miqrasiya səbəbilə əhali strukturu qeyri-bərabərdir. Qarabağdan çıxmış köçkünlərin böyük qismi hələ də Azərbaycanın digər bölgələrində yaşayır (Bakı, Gəncə, Mingəçevir). 2020-ci ildən sonra regionun bərpası və yenidənqurma proqramları nəticəsində əhali tədricən qayıtmağa başlayıb. Qarabağ iqtisadi rayonu Azərbaycanın strateji və mədəni-mənəvi mərkəzidir. Demoqrafik sabitliyin bərpası üçün köçkünlərin qayıdışı, infrastrukturun bərpası, məşğulluq və sosial xidmətlərin inkişafı vacibdir. Regionun demoqrafik strukturu hələ də dəyişkəndir və xüsusi siyasət tələb edir.

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda demoqrafik inkişaf xüsusiyyətləri- 2020-ci ildən sonra müharibədən sonra bərpa prosesi başlayıb. Hazırda bərpa proqramları nəticəsində əhali tədricən geri qayıdır. 2024-cü ilin məlumatlarına görə əhalinin sayı təxminən 180–200 min nəfərdir. Əhali əsasən şəhər və qəsəbələrdə cəmləşir, dağlıq kəndlərdə yaşayış məhduddur. Təbii artım region üçün kifayət qədər pozitivdir, lakin uzun müddət münaqişə səbəbi ilə əhali tərkibi qeyri-bərabər olub. İqtisadi rayon strateji və tarixi baxımdan əhəmiyyətli regiondur. Demoqrafik inkişafın sürətləndirilməsi üçün infrastrukturun bərpası, sosial xidmətlərin inkişafı və məşğulluq imkanlarının artırılması əsas prioritetdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında demoqrafik inkişaf xüsusiyyətləri- 2024-cü ilin məlumatlarına görə, Naxçıvanın əhalisi təxminən 460–470 min nəfərdir. Əhali əsasən Naxçıvan şəhəri və Babək, Şərur, Ordubad rayonları üzrə cəmlənib. Şəhər əhalisinin yüksək payı Naxçıvanın regional mərkəz statusu ilə əlaqədardır. Təbii artım müsbət istiqamətdədir və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhali arasında yüksəkdir. Naxçıvan coğrafi izolyasiyası səbəbi ilə daxili miqrasiya məhduddur. Xarici miqrasiya əsasən əmək məqsədli və müvəqqəti xaricə getməklə bağlıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası demoqrafik baxımdan sabit və nisbətən balanslı regiondur. Təbii artım və urbanizasiya səviyyəsi müsbət istiqamətdədir. Regionun inkişafı üçün məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi və kənd təsərrüfatının modernizasiyası vacibdir.

Regionların ümumi müqayisəsi və nəticələr

➤ *Əhali sıxlığı, təbii artım*

Bakı və Abşeron–Xızı regionları ən yüksək əhali sıxlığına və şəhər əhalisinin payına malikdir. Şərqi Zəngəzur və Qarabağ regionları az sıxlıq və kənd əhalisinin üstünlük təşkil etdiyi bölgələrdir.

Təbii artım Lənkəran–Astara və Abşeron–Xızı regionlarında ən yüksəkdir.

Bakı və Dağlıq Şirvan regionlarında təbii artım aşağıdır, əsasən urbanizasiya və az doğum səbəblərinə görə.

➤ *Miqrasiya və urbanizasiya*

Bakı, Abşeron–Xızı və Naxçıvan regionları mərkəz urbanizasiya və daxili miqrasiyanın əsas hədəfləridir.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionları münaqişə və məcburi köç səbəbindən demoqrafik sabitliyi bərpa mərhələsindədir.

Gənc əhali əsasən iş və təhsil məqsədilə şəhərlərə və xaricə miqrasiya edir.

➤ *İqtisadi məşğulluq*

Bakı və Abşeron–Xızı: sənaye, xidmət sektoru, idarəetmə və ticarət.

Dağlıq Şirvan, Şəki–Zaqatala, Quba–Xaçmaz: kənd təsərrüfatı əsas məşğulluq sahəsi.

Lənkəran–Astara: subtropik kənd təsərrüfatı və balıqçılıq.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur: bərpa və yenidənqurma mərhələsi, kənd təsərrüfatı və turizm.

Naxçıvan: kənd təsərrüfatı, kiçik sənaye və xidmət sektoru.

➤ *Demografik problemlər*

Urban mərkəzlərdə sıxlıq və mənzil problemləri (Bakı, Abşeron–Xızı)

İşsizlik və gənc əhalinin köçü (Dağlıq Şirvan, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur)

Sosial xidmətlərin çatışmazlığı (dağlıq və uzaq kənd rayonları)

Məcburi köç və münaqişə səbəbindən qeyri-bərabər əhali paylanması (Qarabağ, Şərqi Zəngəzur)

Azərbaycan regionlarında demografik inkişafın idarə olunması: Təkliflər və siyasət tövsiyələri

Azərbaycanın demografik inkişafını bərabər və davamlı şəkildə təmin etmək, regional fərqlilikləri nəzərə alaraq strateji tədbirlər görməyi tələb edir. Aşağıda regionların xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq hazırlanmış əsas təkliflər təqdim olunur.

Urbanizasiya və şəhərlərdə əhali sıxlığının tənzimlənməsi

- ✚ Bakı və Abşeron–Xızıda mənzil layihələrinin genişləndirilməsi
- ✚ Nəqliyyat və kommunikasiya şəbəkələrinin optimallaşdırılması
- ✚ Yaşayış sahələrinin ədalətli bölgüsü və sosial xidmətlərin artırılması
- ✚ Məktəb, uşaq bağçası və səhiyyə müəssisələrinin artırılması
- ✚ Sosial xidmətlər vasitəsilə əhalinin urban mərkəzlərdə yerləşməsi balanslaşdırılmalı
- ✚ Şəki–Zaqatala, Dağlıq Şirvan və Quba–Xaçmazda məhsuldarlığın artırılması
- ✚ İqlim və torpaq xüsusiyyətlərinə uyğun innovativ texnologiyaların tətbiqi
- ✚ Yol, su, elektrik və telekommunikasiya infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi
- ✚ Təhsil və səhiyyə xidmətlərinin genişləndirilməsi
- ✚ Sahibkarlıq dəstəyi və kiçik biznes layihələrinin maliyyələşdirilməsi
- ✚ Turizm və ekoturizm layihələrinin regionda məşğulluq yaratması

Miqrasiya siyasəti və demografik balansın qorunması

- ✚ Bakı və Abşeron–Xızı regionlarına yönələn miqrasiyanın idarə olunması
- ✚ Regionlararası iqtisadi imkanların artırılması
- ✚ Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdə məcburi köçkünlərin geri dönməsi üçün təşviq və sosial dəstək
- ✚ Məcburi köçkünlər üçün mənzil və iş imkanlarının yaradılması
- ✚ Naxçıvan, Lənkəran–Astara və digər regionlarda məşğulluğun artırılması
- ✚ Xaricdə müvəqqəti çalışan əhalinin bilik və təcrübəsinin ölkəyə qaytarılması

Sosial və etnik inteqrasiyanın gücləndirilməsi

- ✚ Quba–Xaçmaz və Şəki–Zaqatala kimi multietnik bölgələrdə sosial inteqrasiyanın artırılması
- ✚ Təhsil və mədəni proqramlar vasitəsilə etnik müxtəlifliyin qorunması və harmonik inkişafın təmin edilməsi
- ✚ Müxtəlif regionlarda gənclər üçün mədəni və idman layihələrinin təşkili

Turizm və regional iqtisadiyyatın dəstəklənməsi

- ✚ Qarabağ, Lənkəran–Astara və Şəki–Zaqatala kimi turizm potensialı olan bölgələrdə infrastruktur və xidmətlərin inkişafı
- ✚ Əhalinin məşğulluğunu artırmaq və urban miqrasiyanı balanslaşdırmaq üçün yerli turizm bizneslərinin təşviqi
- ✚ Tarixi və mədəni ərazilərin qorunması və turizm layihələri ilə inteqrasiyası

Nəticə

Azərbaycanın demografik inkişafı regionlara görə fərqlidir. Urban mərkəzlər və kənd təsərrüfatı bölgələri arasında balansın qorunması, miqrasiyanın tənzimlənməsi, sosial xidmətlərin inkişafı və gənc əhalinin məşğulluq imkanlarının artırılması strateji prioritetlərdir.

Bu tədbirlər, ölkənin davamlı demoqrafik inkişafını və regionlar üzrə sosial-iqtisadi sabitliyi təmin edəcəkdir.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikası Ərazilərin İnkişafı Agentliyi (2023). İqtisadi rayonların sosial-iqtisadi vəziyyəti. Bakı: Ərazilərin İnkişafı Agentliyi. [<https://www.ada.gov.az>]
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi (2024). Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri. Bakı: Dövlət Statistika Komitəsi. [<https://www.stat.gov.az>]
3. Əliyev, R. (2020). Demoqrafik inkişaf və urbanizasiya. Bakı: Elm Nəşriyyatı.
4. FAO Regional Office for Europe and Central Asia (2022). Agricultural and Rural Development in Azerbaijan. Rome: FAO. [<https://www.fao.org>]
5. Hüseynov, T. & Quliyev, F. (2021). Azərbaycanın demoqrafik tendensiyaları və miqrasiya prosesləri. Bakı: Təhsil Nəşriyyatı.
6. Məmmədov, S. (2019). Azərbaycan iqtisadi rayonlarının sosial-iqtisadi xüsusiyyətləri. Bakı: Nurlan Nəşriyyatı.
7. State Committee on Work with Diaspora (2021). Population Return and Resettlement Programs in Azerbaijan. Bakı: Dövlət Komitəsi.
8. UNDP Azərbaycan (2023). Regional inkişaf və demoqrafiya hesabatı. Bakı: Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Proqramı.
9. World Bank (2022). Azerbaijan: Regional Development and Population Trends. Washington, D.C.: World Bank. [<https://www.worldbank.org>]
10. World Population Review (2024). Azerbaijan Population Statistics. [<https://worldpopulationreview.com/countries/azerbaijan-population>]